

Impact Factor: 4.917

ISSN: 2181-0966

DOI: 10.26739/2181-0966

www.tadqiqot.uz

JOURNAL OF

ORAL MEDICINE AND CRANIOFACIAL RESEARCH

Informing scientific practices around the world through research and development

SAMARKAND
STATE MEDICAL UNIVERSITY

VOLUME 3
ISSUE 3

2022

ISSN 2181-0966

Doi Journal 10.26739/2181-0966

ЖУРНАЛ СТОМАТОЛОГИИ И КРАНИОФАЦИАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 3, НОМЕР 3

JOURNAL OF ORAL MEDICINE AND CRANIOFACIAL RESEARCH

VOLUME 3, ISSUE 3

ТОШКЕНТ-2022

Главный редактор:

Ризаев Жасур Алимджанович

доктор медицинских наук, профессор, ректор Самаркандского государственного медицинского института, Узбекистан

Заместитель главного редактора:

Юлдашев Абдуазим Абдувалиевич

доктор медицинских наук, доцент Ташкентского Государственного стоматологического института, Узбекистан

ЧЛЕНЫ РЕДАКЦИОННОЙ КОЛЛЕГИИ:

Билалов Эркин Назимович

доктор медицинских наук, профессор, Узбекистан

Новиков Вадим Михайлович

доктор медицинских наук, профессор, Украина

Бекжанова Ольга Есеновна

доктор медицинских наук, профессор, Узбекистан

Бахритдинова Фазилат Арифовна

доктор медицинских наук, профессор, Узбекистан

Шомуродов Кахрамон Эркинович

доктор медицинских наук, доцент, Узбекистан

Шамсиев Жахонгир Фазлиддинович

доктор медицинских наук, доцент, Узбекистан

Юсупалиходжаева Саодат Хамидуллаевна

доктор медицинских наук, доцент, Узбекистан

Вахидов Улугбек Нуритдинович

доктор медицинских наук, доцент, Узбекистан

Муртазаев Саидмуродхон Саидаълоевич

доктор медицинских наук, доцент, Узбекистан

Шукурова Умида Абдурасуловна

доктор медицинских наук, доцент, Узбекистан

Хасанова Лола Эмильевна

доктор медицинских наук, доцент, Узбекистан

Хазратов Алишер Исамиддинович

PhD, Узбекистан

Кубаев Азиз Сайдалимович

ответственный секретарь, PhD, доцент,

Аветиков Давид Саломонович

доктор медицинских наук, профессор, Украина

Амхадова Малкан Абдурашидовна

доктор медицинских наук, профессор, Россия

Копбаева Майра Тайтолеуовна

доктор медицинских наук, профессор, Казахстан

Грудянов Александр Иванович

доктор медицинских наук, профессор, Россия

Лосев Фёдор Фёдорович

доктор медицинских наук, профессор, Россия

Шаковец Наталья Вячеславовна

доктор медицинских наук, профессор, Белоруссия

Jun-Young Paeng

доктор медицинских наук, профессор, Корея

Jinichi Sakamoto

доктор медицинских наук, профессор, Япония

Дустмухамедов Дильшод Махмудович

доктор медицинских наук, доцент, Узбекистан

Ризаев Элёр Алимджанович

доктор медицинских наук, доцент, Узбекистан

Камалова Феруза Рахматиллаевна

доктор медицинских наук, доцент, Узбекистан

Абдувакилов Жахонгир Убайдулла угли

доктор медицинских наук, доцент, Узбекистан

Зоиров Тулкин Элназарович

доктор медицинских наук, доцент, Узбекистан

Верстка: Хуршид Мирзахмедов

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Chief Editor:

Jasur A. Rizaev

*Doctor of Medical Sciences, Professor,
Rector of the Samarkand State Medical
Institute, Uzbekistan*

Deputy Chief Editor:

Abduazim A. Yuldashev

*Doctor of Medical Sciences, Associate
Professor of the Tashkent State Dental
Institute, Uzbekistan*

MEMBERS OF THE EDITORIAL BOARD:

Erkin N. Bilalov

Doctor of Medical Sciences, Professor, Uzbekistan

Vadim M. Novikov

Doctor of Medical Sciences, Professor, Ukraina

Olga E. Bekjanova

Doctor of Medical Sciences, Professor, Uzbekistan

Fazilat A. Bahritdinova

Doctor of Medical Sciences, Professor, Uzbekistan

Kakhramon E. Shomurodov

Doctor of Medical Sciences, Associate Professor, Uzbekistan

Jahongir F. Shamsiev

Doctor of Medical Sciences, Associate Professor, Uzbekistan

Saodat H. Yusupalikhodjaeva

Doctor of Medical Sciences, Associate Professor, Uzbekistan

Ulugbek N. Vakhidov

Doctor of Medical Sciences, Associate Professor, Uzbekistan

Saidmurodkhon S. Murtazaev

Doctor of Medical Sciences, Associate Professor, Uzbekistan

Umida A. Shukurova

Doctor of Medical Sciences, Associate Professor, Uzbekistan

Lola E. Khasanova

Doctor of Medical Sciences, Associate Professor, Uzbekistan

Alisher I. Khazratov

PhD, Uzbekistan

Aziz S. Kubayev

Executive Secretary, PhD, Associate Professor, Uzbekistan

David S. Avetikov

Doctor of Medical Sciences, Professor, Ukraine

Malkan A. Amkhadova

Doctor of Medical Sciences, Professor, Russia

Maira T. Kopbaeva

Doctor of Medical Sciences, Professor, Kazakhstan

Alexander I. Grudyanov

Doctor of Medical Sciences, Professor, Russia

Losev Fedor Fedorovich

Doctor of Medical Sciences, Professor, Russia

Natalya V. Shakovets

Doctor of Medicine, Professor, Belarus

Jun-Young Paeng

Doctor of Medicine, Professor, Korea

Junichi Sakamoto

Doctor of Medicine, Professor, Japan

Dilshod M. Dustmukhamedov

Doctor of Medical Sciences, Associate Professor, Uzbekistan

Rizaev Elyor Alimdjaniyevich

Doctor of Medical Sciences, Associate Professor, Uzbekistan

Kamalova Feruza Raxmatillaevna

Doctor of Medical Sciences, Associate Professor, Uzbekistan

Jahongir U. Abduvakilov

Doctor of Medical Sciences, Associate Professor, Uzbekistan

Tulkin E. Zoirov

Doctor of Medical Sciences, Associate Professor, Uzbekistan

Page Maker: Khurshid Mirzakhmedov

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Тадqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000

СОДЕРЖАНИЕ | CONTENT

1. Амиралиев К.Н., Рагимов Ч.Р., Амирасланов А.Т., Амиралиев Н.М. НАДКЛЮЧИЧНЫЙ КОЖНО-ФАЦИАЛЬНЫЙ ЛОСКУТ В РЕКОНСТРУКЦИИ ОПУХОЛЕВЫХ ДЕФЕКТОВ КОЖИ ЧЕЛЮСТНО-ЛИЦЕВОЙ ОБЛАСТИ.....	6
2. Rizaev Elyor Alimdjanovich, Aghababayan Irina Rubenovna, Arziqulova Munisa Shukhrat qizi AUTOIMMUN YALLIG'LANISH - PARODONTIT VA ATEROSKLEROZ O'RTASIDAGI SABABIY BOG'LIQLIK SIFATIDA.....	10
3. Buzrukhoda Javokhirhon Davron, Rizaev Elyor Alimdjanovich, Olimjonov Kamron Jasur ugli NEW APPROACHES TO DIRECTIONAL JAW BONE REGENERATION (LITERATURE REVIEW).....	15
4. Камалова Феруза Рахматиллаевна, Толибова Мунира Иззатуллоевна ЧАСТОТА ОСТРОГО ГНОЙНОГО ПЕРИОСТИТА У ДЕТЕЙ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ВОЗРАСТА И “ПРИЧИННОГО ЗУБА”.....	19
5. Rizaev Jasur Alimdjanovich, Kubaev Aziz Saidolimovich, Buzrukhoda Javoxirxon Davron ORTTIRILGAN YUZ-JAG' NUQSONLARI BO'LGAN BEMORLARGA ORTOPEDIK STOMATOLOGIK YORDAMNI TASHKIL ETISHNI SOTSIOLOGIK BAHOLASH.....	21
6. Сафарова Машхура Сулаймоновна, Камалова Феруза Рахматиллаевна СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРОФИЛАКТИКИ ОСНОВНЫХ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ У ДЕТЕЙ НАХОДИВШИХСЯ НА ИСКУССТВЕННОМ ВСКАРМЛИВАНИИ.....	25
7. Makhmudov Gulomjon Alisherovich, Olimjonov Kamron Jasur ugli FISSURE CARIES-PREVENTIVE ASPECTS OF CURATION IN A SCHOOL DENTAL OFFICE.....	28
8. Юнусходжаева Мадина Камалитдиновна, Адилова Шоира Талатовна, Саидова Нозима Закировна ЗАВИСИМОСТЬ ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАРИЕСА ЗУБОВ ШКОЛЬНИКОВ.....	30
9. Рузимурадова Зилола Шухратовна, Назарова Нодыра Шариповна КЛИНИКО-ПАТОГЕНЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ЗАБОЛЕВАНИЙ ТВЕРДЫХ ТКАНЕЙ ЗУБОВ И ПАРОДОНТА У БОЛЬНЫХ С НАРУШЕНИЕМ ФУНКЦИИ ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ.....	33
10. Дусмухамедов Махмуд Закирович, Юлдашев Абдуазим Абдувалиевич, Дусмухамедов Дилшод Махмуджанович, Хакимова Зилола Кахрамановна ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ С ВТОРИЧНЫМИ ДЕФОРМАЦИЯМИ ВЕРХНЕЙ ГУБЫ ПОСЛЕ ОДНОСТОРОННЕЙ ХЕЙЛОПЛАСТИКИ.....	36
11. Хамракулова Наргиза Орзуевна, Абдураимов Зафаржон Абдураимович СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ КОНСЕРВАТИВНОГО И ХИРУРГИЧЕСКОГО МЕТОДОВ ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ С ХРОНИЧЕСКИМ ГНОЙНЫМ СРЕДНИМ ОТИТОМ.....	40
12. Шукпаров Асылбек Баядилович, Шомуродов Кахрамон Эркинович ЭФФЕКТИВНОСТЬ МЕТОДА ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО РАСШИРЕНИЯ МЯГКИХ ТКАНЕЙ ДО НАПРАВЛЕННОЙ КОСТНОЙ РЕГЕНЕРАЦИИ.....	44
13. Камалова Феруза Рахматиллаевна, Толибова Мунира Иззатуллоевна СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДОВ ЛЕЧЕНИЯ И ПРОФИЛАКТИКА ОСЛОЖНЕНИЙ ОДОНТОГЕННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ ЧЕЛЮСТЕЙ У ДЕТЕЙ.....	48
14. Шодиев Амиркул Шодиевич, Норкулов Нажмиддин Уралович, Норкулов Сирожиддин Нажмиддинович К ВОПРОСАМ ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ ОПУХОЛЕЙ МОЗЖЕЧКА.....	51
15. Шукуров Шерзод Шухратович, Олимджонов Камрон Жасур угли ОПТИМИЗАЦИЯ ОРТОДОНТИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ АНОМАЛИЙ ЗУБОЧЕЛЮСТНОЙ СИСТЕМЫ.....	54
16. Axrorova Malika Shavkatovna, G'afforova Hojaroy Panji Qizi KARIES KASALLIGINI RIVOJLANISHIDA BEMORLAR MUVOFIQLIGI DARAJASINING ROLI.....	57
17. Bekmuratov Lukmon Rustamovich, Rizaev Jasur Alimdjanovich THE PROBLEM OF MAINTAINING THE VOLUME OF BONE TISSUE AFTER TOOTH EXTRACTION AND WAYS TO SOLVE IT. (LITERATURE REVIEW).....	60
18. Tolibova Munira Izzatullaевна, Kamalova Feruza Raxmatillaевна QANDLI DIABETGA CHALINGAN BOLALARDA STOMATOLOGIK KASALLIKLAR RIVOJLANISHI UCHUN MAVJUD BO'LGAN XAVF OMILLARINING AHAMIYATI.....	63

Rizaev Jasur Alimdjanovich
Kubaev Aziz Saidolimovich
Buzrukzoda Javoxirxon Davron
Samarqand Davlat Tibbiyot Universiteti

ORTTIRILGAN YUZ-JAG' NUQSONLARI BO'LGAN BEMORLARGA ORTOPEDIK STOMATOLOGIK YORDAMNI TASHKIL ETISHNI SOTSIOLOGIK BAHOLASH

<http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.7113863>

ANNOTATSIYA

Maqola yuz-jag' nuqsonlari bo'lgan bemorlarga ortopedik stomatologik yordam ko'rsatishning klinik va tashkiliy jihatlarini takomillashtirishni ushbu bo'limda stomatologik muassasalarning faoliyati to'g'risida ma'lum ma'lumotlar mavjud bo'lgandagina amalga oshirishga bag'ishlangan. Birinchi marta ushbu faoliyat turiga tegishli statistik ma'lumotlar keltirilgan. Tadqiqot Samarqand viloyatida ishlayotgan ortoped-stomatologlar orasida sotsiologik so'rov o'tkazildi

Kalit so'zlar: stomatologik yordamni tashkillashtirish, statistika, sotsial xolat, ortopedik davolash.

Ризаев Жасур Алимджанович

Кубаев Азиз Саидолимович

Бузрукзода Жавохирхон Даврон

Самаркандский Государственный Медицинский Университет

СОЦИОЛОГИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ОРГАНИЗАЦИИ ОРТОПЕДИЧЕСКОЙ СТОМАТОЛОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ ПАЦИЕНТАМ С ПРИОБРЕТЕННЫМИ ПРОБЛЕМАМИ ЛИЦЕВОЙ ЧЕЛЮСТИ

АННОТАЦИЯ

Статья посвящена осуществлению совершенствования клинических и организационных аспектов оказания ортопедической стоматологической помощи пациентам с челюстно-лицевыми заболеваниями только при наличии определенной информации о деятельности стоматологических учреждений в этом разделе. Впервые представлена статистика, относящаяся к этому виду деятельности. В рамках исследования был проведен социологический опрос среди стоматологов-ортопедов, работающих в Самаркандской области

Ключевые слова: организация стоматологической помощи, статистика, социальный случай, ортопедическое лечение.

Rizaev Jasur Alimdjanovich

Kubaev Aziz Saidolimovich

Buzrukzoda Javokhirkhon Davron

Samarkand State Medical University

SOCIOLOGICAL ASSESSMENT OF THE ORGANIZATION OF ORTHOPEDIC DENTAL CARE FOR PATIENTS WITH ACQUIRED FACIAL-JAW PROBLEMS

ANNOTATION

The article is devoted to the implementation of the improvement of the clinical and organizational aspects of the provision of orthopedic dental care to patients with maxillofacial diseases only if there is certain information about the activities of dental institutions in this section. For the first time, statistics related to this type of activity are presented. The study conducted a sociological survey among orthopedic dentists working in the Samarkand region

Keywords: organization of dental care, statistics, social condition, orthopedic treatment.

Кириш. Юз-жағ нуқсонлари бўлган беморларга ортопедик стоматологик ёрдам кўрсатишнинг клиник ва ташкилий жihatларини такомиллаштиришни ушбу бўлимда стоматологик муассасаларнинг фаолияти тўғрисида маълум маълумотлар mavjud бўлгандагина амалга ошириш мумкин. Таҳлил шуни кўрсатадики, ушбу фаолият турига тегишли статистик маълумотлар деярли йўқ.

Бугунги кунда ушбу тоифадаги беморларнинг ортопедик реабилитацияси энг долзарб масала ҳисобланади. Юз-жағ

соҳасидаги нуқсонлар турли частоталарда юзага келади ва турли хил ривожланишга эга. Одатда, улар яққол эстетик ва функционал бузилишлар билан бирга келади. Шифокор – стоматолог ортопед бу ҳолатда мураккаб клиник ва психологик муаммони ҳал қилиш, яъни йўқотилган функцияларни ва табиий кўринишга яқин кўринишни тиклаш вазиятига дуч келади.

Тадқиқот мақсади. Маълумотларнинг хилма-хиллиги орттирилган юз-жағ нуқсонлари (ОЮЖН) билан оғриган беморларни даволашда ўз фаолиятини ташкил этишдаги энг муҳим

муаммоларни аниқлаш учун тадқиқотнинг дастлабки босқичида ортопед-стоматологлар орасида социологик сўров ўтказиш учун зарур шарт-шароитларни яратди.

Тадқиқот материаллари ва усуллари. Шу муносабат билан сўровноманинг биринчи саволи қуйидагича эди: “Сизнинг амалиётингизда юз-жағ нуқсонлари бўлган беморларни ортопедик даволашга тўқнаш келганмисиз?”. Респондентларнинг 83% бу саволга “ха” деб жавоб берди. Респондентларнинг 17% да эса ОЮЖН беморлар тоифаси билан ҳеч қандай тажрибага эга эмаслиги аниқланди. Ушбу саволга жавобларнинг структураси ОЮЖН билан беморларни даволаш тажрибаси ва стоматолог-

ортопедларнинг тажрибаси ўртасидаги яққол боғлиқлик билан аниқланади. Иш тажрибаси ошгани сайин, бу саволга мусбат жавобларнинг частотаси ошади. Ушбу қонуният ОЮЖН билан оғриган беморларни даволаш ортопедик стоматологияда тегишли тайёргарлик, маҳорат ва клиник тажрибани талаб қиладиган мураккаб фаолият турига боғлиқ бўлиши мумкин. Бундан ташқари, ўтказилган статистик тадқиқотларимизда тасдиқланганидек, ушбу патологияга эга беморлар жуда кам учрайди. Бу ўз навбатида, кам иш тажрибасига эга бўлган шифокорлар амалда бундай беморларга дуч келиш имкониятига эга эмаслигини тушунтиради.

1-расм. ОЮЖН билан оғриган беморларни даволаш ҳолатларининг частотаси ҳақидаги саволга жавобларнинг тузилиши

Сўровноманинг кейинги саволига олдинги саволга ижобий жавоб берган шифокорлар томонидан йилига ОЮЖН бўлган беморларни даволаш ҳолатлари аниқланиши керак эди. Ушбу маълумотларнинг қиймати нафақат респондентларнинг тажрибаси, ёши ва иш жойи билан балки, муайян алоқаларни ўрнатиш билан ҳам боғлиқдир. Бу маълумот, респондентларнинг вакиллик ҳажми ва таркибини ҳисобга олган ҳолда, расмий статистик рўйхатга олинмаган ОЮЖН бўлган беморларни ортопедик стоматологик даволаш ҳолатларининг тахминий ҳисоб-китобларини амалга оширишга имкон беради.

1-расмда келтирилган график маълумотларидан кўриниб турибдики, энг катта улуш (59%) шифокорлар йилига ОЮЖН билан касалланган беморларни ортопедик даволашнинг 2та ҳолатини кўрсатган жавоб билан олинган. Иккинчи ўринда "йилига 1 дан ортиқ бўлмаган ҳолат" жавоби бор эди, бу 37%, учинчи ўринда — "3-4 та ҳолат". Респондентларнинг ОЮЖН билан оғриган беморларни йилига 3-4 та ортопедик даволаш ҳолатларини кўрсатган жавоби билан аҳамиятсиз улуш (4%) олинди. Ушбу тақсимот бундай патологияга эга беморлар жуда кам учрашини яққол кўрсатади. Шунини таъкидлаш жоизки, ортопедик реабилитация мақсадида стоматология муассасаларида даволаниш ҳам камдан-кам ҳолларда мавжуд. Шунга асосланиб, беморларни мутахассислар ўртасида қайта тақсимлаш ушбу беморларнинг ортопед стоматологлар томонидан маълум бир муассасада ўтган ихтисосликка мувофиқ амалга оширилади деб тахмин қилиш мумкин.

Тадқиқот натижалари Шундай қилиб, энг тажрибали шифокорлар амалиётда ўрганилаётган патологияга кўпроқ дуч

келишлари ва ОЮЖН билан касалланган беморларни ортопедик даволашда кўпроқ тажрибага эга бўлишлари мумкин.

ОЮЖН билан оғриган беморларни ортопедик стоматологик даволаш ёш мутахассисларда ҳали шаклланиб улгурмаган махсус кўникмаларни талаб қиладиги, бу ҳолат сўровнома ўтказилганда иш стажи 5 йилгача бўлган гуруҳ респондентларида жавобларнинг етишмаслиги билан тасдиқланган. Кўриниб турибдики, стоматология ташкилотларига мурожаат қилишда беморлар бошқа шифокорларнинг тавсиясига биноан юз-жағ соҳасининг морфологик ва функционал бузилишларини ортопедик даволашда етарли иш стажи ва тажрибасига эга бўлган мутахассисларга мурожаат қилишади.

Бу, ўз навбатида, ортопед-стоматолог ишида яққол психо-эмоционал зўриқиш ҳолатларига олиб келади, бу сўровномада ушбу саволга жавобларнинг юқори частотаси билан аниқланди. Шифокорларни ОЮЖН билан касалланган беморларни қабул қилишдан қочишга ундайдиган сабаблардан бири бу протезнинг функционал ва эстетик қийматининг харажатларини ва якуний натижасини олдиндан айтиб бўлмасликдир. Бунинг сабабини 58та респондент (100 та респондентга) кўрсатди. ОЮЖН билан касалланган беморларни ортопедик даволаш жараёни харажатлар нуқтаи назаридан башорат қилиш қийин. Кўпинча протезларни ўзгартириш, уларни такрорий тузатиш, дизайн ва даволаш режасини ўзгартириш талаб этилади. Бу вазият эса барча ҳолатларда ҳам олдиндан режалаштирилган ва қутилаётган натижага олиб келавермайди. Бундан ташқари, бундай беморларни ортопедик даволаш жараёни одатда жуда узоқ давом этади.

Бу ҳолатни тадқиқот иштираётганлари — ортопед-стоматологларнинг ярмидан кўпи ўз жавобларида кўрсатганидек,

ушбу сабабни юкори частотасини тушунтириши мумкин. Шу билан бирга, ушбу саволга олинган жавобларнинг тахлили шуни кўрсатдики, шифокорларнинг учдан бир қисми (100та респондентдан 34 таси) нинг беморни қабул қилишдан қочишининг сабаби сифатида ОЮЖН билан беморларни протезлашга оид тажрибасининг етишмаслигини таъкидлаб ўтган. Эҳтимол, ушбу респондентлар гуруҳи асосан кам иш тажрибасига эга мутахассислар томонидан намойиш этилган бўлиши мумкин. Бирок, ушбу ҳақиқатни "юз-жағ протезлари" бўлимида ортопедик стоматологик ёрдам кўрсатишни такомиллаштиришда ва дипломдан кейинги босқичда ушбу масалалар бўйича мутахассисларни тайёрлаш масалаларини янада чуқурроқ кўриб чиқишда ҳисобга олиш керак. Саволга берилган жавоблар орасида охириги ўринда турган сабаблардан бири – "ОЮЖН билан касалланган беморларнинг ташқи кўринишидан кўркув" кўрсатилиб, у 100 та респондентдан 28 тасига тўғри келди.

Шундай қилиб, ҳозирги вақтда шифокорларнинг ОЮЖН билан касалланган беморлар контингентига бўлган муносабати тўғрисида маълум бир тасаввур шаклланганлигини айтиш мумкин. Шифокорлар терапевтик ва диагностика жараёнининг клиник ва психологик нуқтаи назардан мураккаблиги ва интензивлигини англашади. Бир вақтнинг ўзида, психо-эмоционал ва жисмоний меҳнат харажатлари ҳамда меҳнатнинг иқтисодий натижалари ўртасида зиддиятлар мавжудлигини инкор эта олмаймиз. Кўпинча ОЮЖН бўлган беморлар даромад даражаси паст бўлган жамиятнинг ижтимоий ҳимояланмаган қатламларига тегишли.

Шунга кўра, ушбу турдаги фаолият билан шуғулланадиган ихтисослаштирилган тиббий тузилмаларни ажратиш билан юз-жағ протезлаш тиббий ёрдамни мақсадли молиялаштириш орқали ушбу масалани давлат томонидан тартибга солиш масаласи кўтарилди. Бу эса юз-жағ соҳасининг морфологик ва функционал бузилиши бўлган беморларга ортопедик стоматологик ёрдам олиш имкониятини ва сифатини яхшилашга ёрдам бериши керак.

Сўровноманинг махсус саволи қуйидагидан иборат эди: "ортопед-стоматологлар ва жарроҳ-стоматологлар фволиятида юз-жағ соҳасида реконструктив-тиклаш операцияларни амалга оширишда узвийлик бўлиши зарур деб ҳисоблайсизми?". Респондентларнинг 94% бу саволга "ҳа" деб жавоб беришди. Ҳеч қандай инкор жавоблар қайд этилмаган ва 6% респондентлар жавоб беришга қийналишган.

Шу муносабат билан ушбу узлуксизликни шакллантиришнинг мумкин бўлган усуллари ҳақида савол берилди. Респондентлар томонидан мутахассислар ишидаги узлуксизликни яхшилаш ва юз-жағ нуқсонлари бўлган беморларга тиббий ёрдам самарадорлигини

ошириш учун кўлланилиши зарур бўлган учта асосий фикр кўрилди:

- "ортопед-стоматологнинг жарроҳлик аралашувини режалоштириш жараёнида иштирок этиши" – сўровномада қатнашган 100 тадан 63 та шифокор;

- "ортопед-стоматологнинг жарроҳлик аралашувидан олдин бемор билан боғланишга бўлган эҳтиёжи" – сўровномада қатнашган 100 тадан 76 та шифокор;

- "жарроҳлик аралашувни амалга ошираётган стоматолог-жарроҳларга беморларни стоматологик ташкилотларга юбориш учун ортопедик стоматологик реабилитациянинг мавжуд технологиялари тўғрисида маълумот бериш" – сўровномада қатнашган 100та шифокордан 92,4 таси.

Ушбу жавобларнинг частотаси уларнинг барчаси жуда юкори даражаларга эга эканлигини кўрсатади. Шу билан бирга, стоматолог-жарроҳлар томонидан беморларни хабардор қилиш учун энг кўп жавоб берилди.

Тадқиқот шунингдек, респондентларнинг ОЮЖН билан касалланган беморларни ортопедик даволаш бўйича мутахассисларни тайёрлаш даражасига муносабатини ўрганишга қаратилган эди:

- Респондентларнинг 68% ушбу масалада муаммолар мавжудлигини кўрсатди;
- Респондентларнинг 13% мутахассисларни тайёрлаш билан боғлиқ муаммолар йўқлигига ишонишади;
- 19% респондентлар эса жавоб беришга қийналишган.

Сўров давомида юкоридаги саволга ижобий жавоб берган шифокорлар мутахассисларни тайёрлаш тизимида қуйидаги муаммолар мавжудлигини таъкидладилар:

- "ортопед-стоматологлар ва тиш техникларининг малакаси етарли даражада эмаслиги" – 49%;

- "дипломдан олдинги ва кейинги босқичда ушбу масала бўйича чекланган миқдордаги билимлар" – 87%;

- "ортопед-стоматологларнинг ушбу масала бўйича чуқур ихтисослашувга қизиқишининг пастлиги" – 91%.

Тадқим этилган маълумотлардан кўришиб турибдики, асосий муаммолар ушбу соҳада мутахассисларни тайёрлашга қизиқиш ва шифокорларнинг олий ўқув юртларида дипломгача ва дипломдан кейинги босқичларда оладиган ўқув маълумотларининг етишмаслиги билан боғлиқ.

Хулоса. Шундай қилиб, ўтказилган социологик тадқиқотлар замонавий босқичда мавжуд бўлган ОЮЖН билан касалланган беморларга тиббий ёрдам кўрсатиш ҳолатидаги бир қатор муаммоларни очиб берди.

Адабиётлар рўйхати:

1. Сысолятин П. Г. Восстановление функции жевания при костной пластике нижней челюсти / П. Г. Сысолятин, С. П. Железный, В. Э. Гюнтер // Рос. стоматол. журн. — 2007. — № 1. — С. 19.
2. Ризаев, Ж., Кубаев, А. и Бузрукзода, Ж. 2022. СОВРЕМЕННЫЙ ПОДХОД К КОМПЛЕКСНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ ПАЦИЕНТОВ С ПРИОБРЕТЕННЫМИ ДЕФЕКТАМИ ВЕРХНЕЙ ЧЕЛЮСТИ (ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ). Журнал стоматологии и краниофациальных исследований. 2, 3 (фев. 2022), 77–83. DOI:https://doi.org/10.26739.2181-0966-2021-3-15.
3. Ризаев Ж., Кубаев А. Предоперационные ошибки при хирургическом лечении верхней ретромикротрании // Европейский журнал молекулярной медицины. – 2021. – Т. 1. – №. 1.
4. П. Х. Шавкатов, А. С. Кубаев, Ж. Д. Бузрукзода / Пути повышения эффективности комплексного лечения при переломах нижней челюсти с применением препарата пентаглобина // VOLGAMEDSCIENCE : Сборник тезисов VII Всероссийской конференции молодых ученых и студентов с международным участием: материалы конференции, Нижний Новгород, 16–18 марта 2021 года. – Нижний Новгород: Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Приволжский исследовательский медицинский университет" Министерства здравоохранения Российской Федерации, 2021. – С. 754-756.
5. Кицул И.С., Арутюнов С.Д., Грачев И.Ф., Даллакян В.Ф., Саркисян М.С. Социологическая оценка потребности в ортопедической стоматологической помощи больных с челюстно-лицевыми дефектами. // Социология медицины. Научно-практический журнал. – М., – 2008. – №2(13). – С. 27-30.
6. Железный С. П. Протезирование больных с дефектами зубных рядов после костной пластики дефектов челюстей / С. П. Железный // Институт стоматологии. — 2011. — Т. 1, № 50. — С. 82–83.
7. Дентальная имплантация при синус-лифтинге и остеопластике / С. П. Железный [и др.] // Рос. стоматол. журн. — 2010. — № 6. — С. 19–20.
8. Арутюнов А.С., Кицул И.С., Лебедеко И.Ю., Газазян В.В. Опыт разработки инструментов управления качеством челюстно-лицевого протезирования. // Стоматология. – М., – №4. – 2011. – С. 59-62.

9. Buzrukzoda J.D., Kubaev A.S., Abdullaev A.S. Elimination Of Perforation Of The Bottom Of The Maxilla Jaw Sinus With Application Of Osteoplastic Material //CENTRAL ASIAN JOURNAL OF MEDICAL AND NATURAL SCIENCES. – 2021. – Т. 2. – №. 1. – С. 162-166.
10. Buzrukzoda J.D., Kubaev A.S., Abdullaev A.S. Elimination Of Perforation Of The Bottom Of The Maxilla Jaw Sinus With Application Of Osteoplastic Material //CENTRAL ASIAN JOURNAL OF MEDICAL AND NATURAL SCIENCES. – 2021. – Т. 2. – №. 1. – С. 162-166.

ЖУРНАЛ СТОМАТОЛОГИИ И КРАНИОФАЦИАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 3, НОМЕР 3

JOURNAL OF ORAL MEDICINE AND CRANIOFACIAL RESEARCH
VOLUME 3, ISSUE 3

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Тадқиқот город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000